

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
УКРАИНСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
НА ТЕМУ "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ПОСТОЯННОГО ТОКА"

для студентов дневной и заочной форм обучения
Специальностей 6.010100, 6.090601, 6.090603

Составители: доц. Шевченко В.В.
доц. Седельникова Л.Г.

Учебное пособие по выполнению курсового проекта на тему "Электродвигатель постоянного тока" для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей 6.010100, 6.090601, 6.090603 / Составители: Шевченко В.В., Седельникова Л.Г. - Украина, Харьков-Артемовск: УИПА, кафедра Электроэнергетики, 2000.

Харьков - Артемовск

УИПА, 2000